

**TALABALARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISHDA
AKSIOLOGIK PEDAGOGIKADAN SAMARALI FOYDALANISH**

Usmanova Shoxsanam Shavkatovna

Andijon davlat universiteti Falsafa kafedrası stajyor tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7431064>

Talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda yo'naltirilgan pedagogik aksiologiyani ta'limning asosiy maqsadi ushunchalarni o'zlashtirish emas, balki narsalarni ko'rish va tushunish uslubini shakllantirish, ichki dunyoni eng yuqori ma'naviy qadriyatlarga muvofiq tashkil etish, olamni ham, o'zini ham yuzaki emas, balki tushunishdir, lekin semantik darajada tahlil qilish tushuniladi. Shu tariqa, gumanistik yo'naltirilgan nazariya va ta'lim amaliyoti o'rtasidagi munosabatlar mexanizmi sifatida aksiologik yondashuvning ahamiyati ortib bormoqda, chunki u "faoliyat va hayotiy ma'nolar makonida ob'ektlar bo'shlig'ini qoldirishga" imkon beradi [2].

Ma'lumki, "Aksiologik yondashish" pedagogik aksiologiya tarkibidagi eng yuqori komponent – "qiymat" kategoriyasining mazmunini oydinlashtirishni nazarda tutadi. "Qadriyat" kategoriyasining fanlararo asoslari, bir tomondan, uni turli tomonlardan va (falsafiy, psixologik, pedagogik) ko'rib chiqishga imkon bersa, ikkinchi tomondan, unga ko'plab ta'riflar berishga imkon beradi.

Shuni ta'kidlash joyizki, "Qadriyat" toifasi inson va jamiyatga tegishli. U shaxsdan tashqarida va shaxssiz mavjud bo'lolmaydi, chunki u ob'ektlar va hodisalar ahamiyatining alohida insoniy turini ifodalaydi. Qadriyat xususiyatlari hayotning, madaniyatning va umuman jamiyatning alohida hodisa va hodisalariga, shuningdek, turli xil ijodiy faoliyat turlarini amalga oshiruvchi sub'ektga tegishli bo'lib, ular jarayonida yangi qimmatli ob'ektlar va ne'matlar yaratiladi. Ob'ektning qiymati uni shaxs tomonidan baholash jarayonida aniqlanadi. Qadriyat ob'ektivdir, chunki u ijtimoiy-tarixiy amaliyot jarayonida rivojlanadi. Baholash sub'ektiv bo'lib, shaxsning qadriyatga munosabatini ifodalaydi, shuning uchun u to'g'ri (agar u qiymatga mos kelsa), yoki noto'g'ri (agar qiymatga mos kelmasa), ijobiy yoki salbiy bo'lishi mumkin. Amalda ishlab chiqilgan baholash natijasida hodisa qadriyat maqomiga ega bo'lib, unda inson mavjudligi tajribasi mujassam bo'ladi. Bu antropologik fanlar tizimida (falsafa, psixologiya, pedagogika va boshqalar) "qadriyat" toifasini fanlararo o'rganishga yordam beradi.

"Qadriyat" toifasining falsafiy talqini falsafaning paydo bo'lishi bilan birga paydo bo'ldi, u insonning dunyoga qadriyat munosabati bo'yicha ko'rsatmalarni aniqlashga intildi. Qadriyat va qadriyat munosabatlarini bildiruvchi so'zlar mavjud bo'lsa-da, ular faqat XIX asrda falsafiy kategoriyalarni bildiruvchi

atamalarga aylandi. Dunyoqarash axloq, estetika, ilohiyot, siyosat, siyosiy iqtisod kabi alohida toifalarga ajrala boshlaydi va ular uchun falsafiy "qadriyat" kategoriyasi sintetik bo'ladi. Shu bilan birga, yoshlarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda yo'naltirilgan pedagogik aksiologiyaning bir ko'rinisidir. Ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda yo'naltirilgan pedagogik aksiologiya paydo bo'ladi - falsafiy tadqiqotning mustaqil sohasi, uning vazifasi inson mavjudligining umumiy tuzilishidagi qiymatni ko'rsatishdir [3]. Ushbu mavzu bo'yicha psixologik-pedagogik manbalar va dissertatsiyalarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, uni o'rganishga zamonaviy nuqtai nazardan yondashuvlar mavjud bo'lsa-da, ko'plab masalalar hali ham etarli darajada o'rganilmagan. Bizning fikrimizcha, masalaning bunday mazmun-mohiyatining sabablaridan biri ilmiy adabiyotlarda "ilmiy dunyoqarash" atamasining o'zi noto'g'ri o'rganilganligi, noaniqligi va buning fonida ilmiy dunyoqarashning shakllanishi uchun mos pedagogik shart-sharoitlarni aniqlashning qiyinligidir. talabalarning ilmiy dunyoqarashi.

Pedagogik amaliyotimizda talabalarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirishda ilmiy dunyoqarashni shaxs dunyoqarashining turlaridan biri (dunyoviy, diniy, kasbiy va boshqalar bilan bir qatorda) sifatida tushunishdan kelib chiqamiz. Ilmiy dunyoqarashning ob'ekti nafaqat dunyo, butun dunyo, balki butun dunyo, Dunyo tizimdir. Ilmiy dunyoqarashning asosini Olamning ilmiy surati ko'rinishidagi Olam haqidagi umumlashtirilgan falsafiy, fundamental ilmiy va umumiy ilmiy bilimlar yig'indisi tashkil etadi.

Dunyoning ilmiy surati maxsus ilmiy rasmlarning sintezidan iborat bo'lib, ulardan odatda ajratib olinadi: dunyoning umumiy ilmiy surati, dunyoning fundamental ilmiy rasmlari (kosmologik, biologik, sotsiologik), dunyoning alohida ilmiy rasmlari. Dunyo (fizik, astronomik), voqelikning alohida ilmiy rasmlari (kimyoviy, geologik, geografik va boshqalar) va aniq ilmiy rasmlar (fiziologik, psixologik va boshqalar) [1].

Ilmiy suratlar qayd etilgan umumiy tipologiyasidan tashqari, ixtisoslashtirilgan adabiyotlarda ilmiy bilimlar uchun muhim bo'lgan boshqa tasniflar ham mavjud (masalan, dunyoning tabiiy-ilmiy surati, dunyoning gumanitar-ilmiy surati va boshqalar).

Ilmiy suratlar orasida dunyoning fizik rasmi alohida o'rin tutadi. Fan tarixida fizikada nazariy bilimlar rivojlanishining uch bosqichini ifodalovchi dunyoning uchta fizik rasmi mavjud bo'lgan - Dunyoning mexanik tasviri, Dunyoning elektrodinamik tasviri, Dunyoning kvant maydon tasviri. Hozirgi vaqtda fan taraqqiyotining tarixiy yo'nalishida to'rtinchi bo'lgan Dunyoning jismoniy surati

o'zining jadal rivojlanish bosqichida. Dunyoning zamonaviy fizik rasmida fanning asosiy yutug'i - sinergetika g'oyalari muhim rol o'ynaydi. Dunyoning zamonaviy fizik tasviri chiziqli bo'lmaganlik, beqarorlik, muvozanatsizlik, ko'p omillilik, haqiqiy dunyo ehtimoli, uning rivojlanish yo'llarining polivariantligi va boshqalar kabi tushunchalar bilan ishlaydi.

Shu bilan birga, biz "Dunyoning ilmiy surati" va "ilmiy dunyoqarash" tushunchalarini tenglashtirmaymiz. Dunyoning ilmiy surati - bu dunyoning ilmiy modeli bo'lib, jamiyatning voqelik haqidagi bilimining aniq tarixiy darajasiga (bilimlar majmui) mos keladi - u faqat kognitiv funktsiyani ta'minlaydi. Ilmiy dunyoqarash - bu dunyoning ilmiy manzarasi ko'rinishidagi umumlashtirilgan ilmiy bilimlar asosida qurilgan va shaxsning atrofdagi dunyoga yagona nuqtai nazarini rivojlantirishga imkon beradigan shaxsning ichki dunyosining murakkab shakllanishi, uyg'unligidir. Boshqacha qilib aytganda, dunyoning mazmunli-yaxlit ko'rinishi ma'lum bir sub'ekt tomonidan o'z ta'lim jarayonida tanishadigan dunyoning tegishli rasmlari mazmunini kognitiv-affektiv "qayta ishlash" mahsuli sifatida yuzaga keladi.

Universitet o'quv jarayonida talabalarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish samaradorligiga ta'sir etuvchi pedagogik shart-sharoitlar sifatida biz quyidagilarni aniqladik:

- 1) talabalarning ilmiy dunyoqarashi asoslarini shakllantirish dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish;
- 2) talabalarning ilmiy dunyoqarashini chuqurlashtirishga qaratilgan mustaqil bilish faoliyatini tashkil etish;
- 3) talabalarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish samaradorligini baholash [1].

Tajriba ko'rsatganidek, o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda ushbu pedagogik shart-sharoitlar majmuasini o'qitish jarayonida amalga oshirish yaxshi samaralar beradi.

Adabiyotlar:

1. Usmanova S.(2022). Talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda pedagogik aksiologiyani ahamiyati. Eurasian Journal of Academic Research, 2(10), 51–55. <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/3838>
2. Рустамова Н. Философия и мировоззрение. Философские дискуссии XXI века. –М.: Мысль, 2020.
3. Чижаква Г.И. Введение в педагогическую аксиологию. –М.: Академия, 2019.

